

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА УФ-СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА СОДЕРЖАНИЯ РУТИНА РАСТЕНИЯ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ КОЛЮЧКИ (ЯНТАКА)

Хасанова Б.Ж.

Олимов Н.К.

Абдуллаева М.У.

Ташкентский фармацевтический институт, Республика Узбекистан, г. Ташкент

e-mail: abdullayeva19530101@gmail.com, тел. +998 97 771 31 22

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11184885>

Актуальность. Оценкой качества лекарственного растительного сырья служит содержание в нем действующих веществ. В настоящее время количественное содержание основного доминирующего действующего компонента растения верблужья колючка (янтак) – рутина не определено. Исходя из вышеизложенного, для стандартизации местного растения верблужья колючка считается важным определением количественного содержания основных действующих соединений – суммы флавоноидов в пересчете на рутин в его составе.

Цель исследования. В связи с этим, мы поставили перед собой цель определить количественное содержание рутина в составе спиртового экстракта местного растения верблужья колючки с помощью метода УФ-спектрофотометрии. УФ-спектрофотометрия считается одним из самых востребованных методов анализа, основанный на изучении спектров поглощения в ультрафиолетовой области спектра растворов и твердых веществ. Ранее нами были изучены числовые показатели растения верблужья колючки (янтак) и разработаны нормы для лекарственного растительного сырья этого растения (1, 2).

Методы и материалы. В качестве объекта исследования использовали спиртовой экстракт, приготовленный из надземной части и верхушек растения верблужья колючка. Содержание флавоноидов в спиртовом экстракте определяли в 5 образцах с помощью метода, приведенного в DF XI (3). Анализ проводили на УФ-спектрофотометре марки 8453 E Spectroscopy System компании "Agilent Technologies". Оптическую плотность испытуемого раствора измеряли на спектрофотометре при длине волны 406 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. Параллельно измеряли оптическую плотность раствора СОВС рутина. Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин в абсолютно - сухом сырье в процентах (X) вычисляли по формуле:

$$D_1 \times m_0 \times 30 \times 25 \times 1 \times 100 \times P \times 100$$

$$X = \frac{\quad}{\quad},$$

$$D_0 \times m_1 \times 1 \times 50 \times 25 \times (100 - W) \times 100$$

D_1 - оптическая плотность элюата испытуемого раствора; D_0 - оптическая плотность элюата раствора СОВС рутина; m_0 - масса навески СОВС рутина, в граммах; m_1 - масса навески сырья, в граммах; W - влажность сырья, в процентах; P - содержание основного вещества в стандартном образце вещества свидетеля (СОВС) рутина, в процентах.

Результаты и их обсуждение. УФ-спектр спиртового экстракта из растения верблужья колючки показал, что содержание флавоноидов в жидком экстракте из растения верблужья колючки колеблется в пределах 0,3320-0,3540%.

Выводы: Установлено, что содержание суммы флавоноидов в спиртовом экстракте растения верблюжьей колючки (янтак) в пересчете на рутин колеблется в пределах 0,3320-0,3540%, тогда как по ГФ РУз содержание суммы флавоноидов должно быть не менее 0,3%.

References:

1. Хасанова Б.Ж., Олимов Н.К., Абдуллаева М.У., Дусчанова Г.М. Изучение анатомо-морфологических признаков янтака –верблюжьей колючки. Farmatsiya, научно-практический журнал, Ташкент, №1/2023, С. 39-43;
2. Хасанова Б.Ж., Олимов Н.К., Абдуллаева М.У., Рахимова Д.О. Изучение острой токсичности и специфической активности водного настоя растения верблюжья колючка. «Абу Али Ибн Сино и инновации в современной фармацевтике». В сб. материалов VI Международной научно-практической конференции, Ташкент, 2023, С. 334;
3. Государственная фармакопея Республики Узбекистан, Ташкент, 2021, С. 66, 174, 375.